

SADRŽAJ (Content)

Predgovor	9
(Foreword)	11

OSAMDESET GODINA UJEDINJENIH NACIJA (Eighty years of the United Nations)

Ivana KRSTIĆ

Osam decenija Ujedinjenih Nacija: Između univerzalnih ideala i političke realnosti	13
---	----

Oktaheroe RAMSI

Hendra MANURUNG

Mitro PRIHANTORO

Yermia HENDARWOTO

At the Crossroads of History: The 80th Anniversary of the United Nations and the Unfinished Struggle of the Global South for Peace and Stability	35
---	----

Duško DIMITRIJEVIĆ

Osamdeset godina Ujedinjenih nacija i Pokret nesvrstanih	49
--	----

JIANG He

Transnational Priorities of the UN Purposes for its Institutional Reform	97
---	----

Bratislav ĐORĐEVIĆ

Fifty Years of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization	135
---	-----

Antonia JUTRONIĆ PANTIĆ L'avenir de la Quatrieme Commission de l'Assemblee Generale de l'ONU: Penser le monde d'apres-demain	174
Tatiana CARDOSO SQUEFF Laila Roxina MOLITERNO ABI CHEBLE Clara MOURA HORN Laura BRANDÃO PASINATO The Role of UN Treaty Bodies in the Effective International Protection of Human Rights: Brazilian Case Studies	196
Tijana ŠURLAN 80 godina ljudskih prava u sistemu Ujedinjenih nacija	236
Nevena VUČKOVIĆ ŠAHOVIĆ United Nations' 80 Years on the Rights of the Child: Protection, Rights and Set-Backs	262
Don WALLACE 60 Years of UNCITRAL	286
Nebojša RAIČEVIĆ Postupci za formalnu izmenu Povelje UN	295
Jelica GORDANIĆ Između želja i mogućnosti: Pakt za budućnost kao test opstanka Ujedinjenih nacija	320
MEĐUNARODNOPRAVNE POLEMIKE (International Legal Controversies)	
Milenko KREĆA The nature of the Badinter Arbitration Commission(s) – a legal anatomy	345
Boris KRIVOKAPIĆ United Nations vs. International Law	376

Dmitriy V. GALUSHKO Sovereignty Reforged: The Westphalian State and the Challenge of Technological Sovereignty in the 21st Century	445
Bojan MILISAVLJEVIĆ Novi trendovi u diplomatskom pravu i potreba usvajanja pravila od strane Komisije za međunarodno pravo Ujedinjenih nacija	459
Rodoljub ETINSKI Doctrine on International Law of Co-Progressiveness by Professor Yee	472
Ewa SAŁKIEWICZ-MUNNERLYN Lemkin's Role in the Preparation of the Genocide Convention and its Influence on International Law	492
Nina MIHOLJČIĆ IVKOVIĆ The United Nations in Gaza Balancing Humanitarian Aid and Geopolitical Pressures amid Internal Reform	503
Sergej ULJANOV Policijska uloga Ujedinjenih nacija	517
Nemanja BEZAREVIĆ Giulio MARANO The United Nations and International Space Law: Legitimacy, Adaptability and Future of Space Governance	542

POSTUPCI ZA FORMALNU IZMENU POVELJE UN

Nebojša RAIČEVIĆ*

APSTRAKT

Povelja UN u članovima 108. i 109. reguliše tri procedure za svoju formalnu izmenu – redovni, vanredni i automatski postupak, koji imaju svoje osobenosti. Na početku rada autor daje kratak osvrt na tok pregovora vođenih u Dambarton Oksu i na osnivačkoj konferenciji u San Francisku koji su prethodili usvajanju konačnog teksta navedenih članova Povelje. Tom prilikom akcentat se stavlja na razmimoilaženja između velikih sila i ostalih država prisutnih na toj konferenciji. Nakon toga, posebno se analizira svaki od tri postupka, kroz faze usvajanja izmena, njihove ratifikacije i stupanja na snagu. Autor istražuje i posledice izmene Povelje po države članice UN-a i njihove mogućnosti ukoliko nisu zadovoljne amandmanima. Kod analize automatskog postupka, koji više nije primenjiv, ukazano je na korake koji su sredinom pedesetih godina prošlog veka preduzeti radi njegove implementacije. Razmatrane su i odredbe Statuta Međunarodnog suda pravde (čl. 69. i 70.) koje se tiču izmene tog dela Povelje. Na kraju, u okviru zaključka, autor ukazuje na slabosti postojećih procedura za formalnu izmenu Povelje i moguće posledice tih slabosti

Ključne reči: Povelja UN, Statut Međunarodnog suda pravde, amandmani, izmena, revizija

UVOD

Povelja UN spada u međunarodne ugovore koji sadrže pravila za sopstvenu izmenu i ona se nalaze u njenim članovima 108. i 109. Današnja formulacija tih članova rezultat je dugotrajnih pregovora vođenih na sastanku u Dambarton Oksu 1944. godine i na osnivačkoj konferenciji u San Francisku 1945. godine. U Nacrtu Povelje iz Dambarton Oksa procedura izmene bila je regulisana u Glavi XI, koja je glasila: „Amandmani će stupiti na snagu za sve članice Organizacije, kada ih usvoje dve trećine članica Generalne skupštine i kada ih, u skladu sa svojim ustavnim postupcima, ratifikuju članice Organizacije koje

* Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu. E-mail: raicko@prafak.ni.ac.rs. ORCID ID: 0000-0002-2539-331X. Rad je rezultat istraživanja na projektu „Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu”, koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, u periodu 2021–2025. godina.

su stalne članice Saveta bezbednosti i većina ostalih članica Organizacije”.¹ Na ovaj predlog nekoliko država podnelo je amandmane i njima se na konferenciji u San Francisku bavila Komisija I, njen Komitet 2 i poseban podkomitet. U tim telima najviše se raspravljalo o vetu stalnih članica Saveta bezbednosti prilikom ratifikacije amandmana i prostoj većini koja je tom prilikom bila dovoljna za stupanje amandmana na snagu, i to za sve države članice.

Što se tiče veta, velike sile bile su uporne i nisu htele da dopuste menjanje Povelje bez njihove izričite saglasnosti. Takav stav pravdale su argumentom da nije logično u organizaciji koja se zasniva na principu jednoglasnosti velikih sila omogućiti izmenu njenog osnivačkog akta bez poštovanja tog principa, kao i tvrdnjom da ne mogu dopustiti da im se eventualnim budućim izmenama uvećaju obaveze bez njihovog pristanka.² U pogledu drugog spornog pitanja došlo je do približavanja stavova i prihvaćen je amandman Belgije koji je za stupanje na snagu usvojenih izmena Povelje zahtevao ratifikaciju 2/3 članica UN.³

Uz određena pravno-tehnička i jezička doterivanja tako izmenjena odredba postala je današnji čl. 108. Povelje u Glavi XVIII, koji glasi: „Izmenе i dopune ove Povelje stupaju na snagu za sve članove Ujedinjenih nacija kad ih usvoji dve trećine članova Generalne skupštine i kada ih, saglasno njihovom ustavnom postupku, ratifikuje dve trećine članova Ujedinjenih nacija, uključujući i sve stalne članove Saveta bezbednosti.”

Nacrt iz Dambarton Oksa predviđao je samo jednu proceduru za sve izmene Povelje, bez obzira na njihov obim i domašaj. Međutim, na osnivačkoj konferenciji u San Francisku grupa država predložila je dodatnu proceduru za reviziju Povelje, kod koje bi se usvajanje izmena vršilo na posebnoj međunarodnoj konferenciji. Taj predlog je glasio: „U cilju revizije Povelje, Opšta konferencija članica Ujedinjenih nacija može se održati na dan i u mestu koje će se utvrditi tročetvrtinskom većinom glasova Generalne skupštine, uz saglasnost Saveta bezbednosti koji glasa u skladu sa odredbama Glave VI, Odeljka C, stava 2. Svaka članica imaće jedan glas na Konferenciji. Bilo kakve izmene Povelje koje se preporuče dvotrecinskom većinom Konferencije stupaju

¹ The United Nations Dumbarton Oaks Proposals for a General International Organization, Doc. 1 G/1, pp. 21–22; in: *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, San Francisco, 1945, Vol. III, pp. 22–23.

² Lord Cranborne, Delegate of the United Kingdom, Verbatim Minutes of Third meeting of Commission I, Doc. 1167, I/10, 23 June 1945, pp. 15–16; in: *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, San Francisco, 1945, Vol. VI, Commission I, General Provisions, pp. 122–123; Report of the Rapporteur of Committee I/2 on Chapter XI (Amendments), Doc. 1154, I/2/73(2), 22 June 1945, p. 8; in: *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, San Francisco, 1945, Vol. VII, Commission I, General Provisions, p. 468.

³ Report of the Rapporteur of Committee I/2 on Chapter XI (Amendments), Doc. 1154, I/2/73(2), 22 June 1945, p. 3; in: *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, San Francisco, 1945, Vol. VII, Commission I, General Provisions, p. 463.

na snagu kada ih ratifikuju, u skladu sa svojim ustavnim postupkom, članice Organizacije koje imaju stalno članstvo u Savetu bezbednosti i većina ostalih članica Organizacije”.⁴ Ovakav predlog prihvaćen je u Komitetu I/2 ubedljivom većinom (44:1), s tim što je naknadno delegacija SAD, kao jedna od sponzora ovog dodatka, predložila da se sazivanje opšte konferencije vrši dvotrećinskom, a ne tročetvrtinskom većinom u Generalnoj skupštini, što je u Komitetu jednoglasno prihvaćeno.⁵

Nakon unošenja ove nove procedure u Glavu XI, otvorilo se pitanje da li treba unapred odrediti vreme održavanja opšte konferencije. Neke delegacije protivile su se tome jer su smatrale da treba dati punu slobodu Generalnoj skupštini i Savetu bezbednosti da odrede moment održavanja revizione konferencije, tvrdeći da bi fiksiranje njenog održavanja moglo dovesti do toga da se ona održi u vreme kada je to „nerazumno ili nepotrebno”.⁶ Nasuprot tome, bilo je zalaganja da se u Povelji utvrdi vremenski okvir održavanja opšte konferencije. Brazil i Kanada predložili su da konferencija ne bude održana pre isteka pete godine nakon stupanja Povelje na snagu, ali da se održi najkasnije deset godina nakon tog datuma.⁷ Takvo rešenje sprečilo bi izmenu Povelje u početnom periodu njenog važenja i doprinelo bi masovnijoj ratifikaciji Povelje jer bi neke države prihvatile taj ugovor u očekivanju da će odredbe kojima nisu zadovoljne biti preispitane.⁸ Međutim, izneti predlog nije prihvaćen u Komitetu, pa je Južna Afrika predložila dodavanje odredbe „Specijalna konferencija se ne može sazvati kasnije od desete godine od stupanja na snagu Povelje”, koja bi automatski dovela do njenog održavanja najkasnije u desetoj godini postojanja UN-a, bez potrebe da se o njenom održavanju izjašnjavaju Generalna skupština i Savet bezbednosti.⁹ Pošto ni taj amandman nije dobio potrebnu većinu, SAD su predložile unošenje novog stava u član koji reguliše izmenu Povelje, koji je takođe sadržao određeni automatizam, ali sa mnogo ublaženijim domašajem od predloga Južne Afrike.¹⁰

⁴ *Ibid.*, p. 2 (p. 462).

⁵ *Ibid.*, p. 4 (p. 464).

⁶ *Ibid.*, p. 5 (p. 465).

⁷ *Ibid.*, p. 5 (p. 465).

⁸ Ralph Zacklin, *The Amendment of the Constitutive Instruments of the United Nations and Specialized Agencies*, Reprint edition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2005, pp. 108–109.

⁹ Report of the Rapporteur of Committee I/2 on Chapter XI (Amendments), Doc. 1154, I/2/73(2), 22 June 1945, p. 5; in: *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, San Francisco, 1945, Vol. VII, Commission I, General Provisions, p. 465.

¹⁰ Očekivanja su bila da će nestankom ratnih uslova stalne članice biti spremnije da se odreknu nekih svojih privilegija i da stvore liberalniji Savet bezbednosti. Videti: Mahmoud S. Sharei, *Reconstructing Article 109(3) of the UN Charter: Towards Constitutionalisation of the United Nations and International Law*, PhD Thesis, Kent Law School, University of Kent, 2016, p. 181.

Novi stav, baziran na američkom predlogu je glasio: „Ako posle stupanja na snagu Povelje takva generalna konferencija ne bude održana pre desetog godišnjeg zasedanja Skupštine, predlog za sazivanje takve opšte konferencije staviće se na dnevni red tog zasedanja Skupštine, a konferencija će se održati, ako tako bude odlučeno prostom većinom Skupštine i odlukom bilo kojih sedam članova Saveta bezbednosti”.¹¹

Na kraju, ponovo se otvorilo pitanje stupanja na snagu izmene Povelje usvojene na opštoj konferenciji. Velike države su insistirale na nužnosti njene ratifikacije od strane svih stalnih članova Saveta bezbednosti i kod ovog postupka, te je Belgija predložila da se u toj situaciji za stupanje na snagu usvojenih izmena, umesto proste većine, zahteva ratifikacija dve trećine članica UN-a, što je i prihvaćeno.¹²

Konačno usvojeni tekst koji se odnosi na postupak izmene Povelje na posebnoj međunarodnoj konferenciji, numerisan kao član 109, ima tri stava, i glasi:

„1. U cilju revizije ove Povelje može se održati Opšta konferencija članova Ujedinjenih nacija na dan i u mestu koji će utvrditi glasovima dve trećine članova Generalne skupštine i glasovima ma kojih sedam članova Saveta bezbednosti. Svaki član Ujedinjenih nacija na Konferenciji imaće jedan glas.

2. Svaka izmena ove Povelje koju Konferencija preporuči dvotrećinskom većinom glasova, stupiće na snagu kad je ratifikuju dve trećine članova Ujedinjenih nacija saglasno svom ustavnom postupku, uključujući i sve stalne članove Saveta bezbednosti.

3. Ako se posle stupanja na snagu ove Povelje takva Konferencija ne održi pre desetog zasedanja Generalne skupštine, predlog za sazivanje takve Konferencije staviće se na dnevni red tog zasedanja Generalne skupštine, a Konferencija će se održati ako to bude odlučeno većinom glasova članova Generalne skupštine i glasovima ma kojih sedam članova Saveta bezbednosti.”

Ovaj tekst čl. 109. iz 1945. godine izmenjen je Rezolucijom Generalne skupštine br. 2101 (XX), tako što je u skladu sa proširenjem članstva Saveta bezbednosti, u stavu 1 broj glasova u tom organu potreban za sazivanje opšte konferencije povećan sa „sedam” na „devet”. Ova izmena stupila je na snagu 1968. godine.

¹¹ Report of the Rapporteur of Committee I/2 on Chapter XI (Amendments), Doc. 1154, I/2/73(2), 22 June 1945, pp. 5–6; in: *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, San Francisco, 1945, Vol. VII, Commission I, General Provisions, pp. 465–466.

¹² *Ibid.*, p. 9 (p. 469).

Kao što se može videti, Povelja sadrži tri postupka za svoju izmenu, koji se mogu okarakterisati kao amandmanski (redovni) postupak, vanredni postupak i automatski postupak.¹³ Pored toga, i Statut Međunarodnog suda pravde, kao sastavni deo Povelje UN, sadrži neka pravila koja se tiču njegove izmene. Upravo će tri navedena postupka i relevantne odredbe Statuta Međunarodnog suda pravde biti predmet analize u ovom radu.

AMANDMANSKI (REDOVNI) POSTUPAK

Amandmanski (redovni) postupak primenjuje se za izmene Povelje manjeg obima. Iako se o tom članu govori samo o „amandmanima”, pod taj izraz, pored amandmana u užem smislu, mogu se podvesti i dopune Povelje.¹⁴ Nigde nije precizirano koje to izmene potpadaju pod domašaj čl. 108. Povelje. Načelno bi se moglo reći da se taj član primenjuje za „delimične izmene i dopune koje bi trebalo da dovedu do amandiranja Povelje”, dok se čl. 109. primenjuje za „suštinske promene kojima dolazi do revizije osnovnog pravnog akta svetske organizacije”.¹⁵

Ovaj postupak ima dve faze: usvajanje amandmana i ratifikaciju usvojenih amandmana, kao uslov za njihovo stupanje na snagu. Faza usvajanja amandmana, a samim tim i čitav amandmanski postupak, pokreće se predlogom za izmenu i/ili dopunu Povelje. Predlog za izmenu Povelje mogu podneti glavni organi UN-a, države članice i Generalni sekretar UN.¹⁶ Ukoliko Generalna skupština uvrsti predložene amandmane u svoj dnevni red, o njihovom usvajanju glasa se u tom istom organu. Da bi prema čl. 108. amandmani bili usvojeni, potrebno je da za njih glasa 2/3 od ukupnog broja članova Generalne skupštine.¹⁷ U pitanju je posebno pravilo koje odstupa od opšteg pravila sadržanog u čl. 18(2) Povelje, prema kojem je za donošenje odluke o „važnim

¹³ Branimir Janković, Zoran Radivojević, *Međunarodno javno pravo*, Punta, Niš, 2019, str. 179.

¹⁴ Alf Ross, *Constitution of the United Nations: Analysis of Structure and Function*, Rinehart & Company, New York, 1950, p. 37.

¹⁵ Duško Dimitrijević, *Reforma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija*, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2009, str. 221.

¹⁶ Pravilo 13 Poslovnika o radu Generalne skupštine; *Rules of Procedure of the General Assembly* (embodying amendments and additions adopted by the General Assembly up to and including its seventy-ninth session), A/520/Rev.21, 2025.

¹⁷ Prilikom utvrđivanja ukupnog kvoruma kod glasanja na osnovu čl. 108, u obzir se moraju uzeti i članice kojima je suspendovano pravo glasa u Generalnoj skupštini zbog neplaćenih finansijskih doprinosa (čl. 19 Povelje) ili su pod suspenzijom članskih prava i povlastica (čl. 5 Povelje), s tim da one neće imati pravo da učestvuju u glasanju o amandmanima. Videti: Bruno Simma, Hermann Mosler, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Rüdiger Wolfrum (eds), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, Vol. II, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 1348.

pitanjima” potrebna dvotrećinska većina od „članica koje su prisutne i koje glasaju”.¹⁸ Sa današnjim brojem članica UN (193), za usvajanje amandmana na osnovu čl. 108. potrebno je 129 pozitivnih glasova.

Druga faza redovnog postupka otpočinje direktnim upućivanjem usvojenih amandmana državama članicama na ratifikaciju, bez njihovog prethodnog potpisivanja. Da bi usvojeni amandmani stupili na snagu potrebno je da u skladu sa njihovim ustavnim propisima, budu ratifikovani od strane 2/3 država članica UN, uključujući sve stalne članice Saveta bezbednosti.

Prvi uslov za stupanje amandmana na snagu jeste njihova ratifikacija od strane 2/3 država članica UN-a, što konkretno danas podrazumeva 129 ratifikacija. Ukoliko bi se nakon usvajanja amandmana broj članica UN povećao ili smanjio, potreban broj ratifikacija za stupanje amandmana na snagu utvrđivao bi se u odnosu na taj novi broj članica, a ne u odnos na broj koji je postojao u momentu usvajanja amandmana.¹⁹

Ratifikacija amandmana je nezavisna od glasanja u Generalnoj skupštini prilikom njihovog usvajanja. Države članice nisu vezane svojim ponašanjem u Generalnoj skupštini – ukoliko nisu glasale za usvajanje amandmana mogu izvršiti njihovu ratifikaciju i obratno.²⁰

Naredni uslov za stupanje amandmana na snagu je njihova ratifikacija od strane svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti. Ukoliko neka stalna članica odbije da ratifikuje amandmane, oni neće stupiti na snagu, čak i da ih ratifikuju sve ostale članice UN. Na taj način su velike sile obezbedile mogućnost da spreče svaku izmenu Povelje, uprkos velikom protivljenju pojedinih učesnika osnivačke konferencije u San Francisku.²¹

¹⁸ Osim pravila *lex specialis derogat legi generali*, Švelb (*Schwelb*) navodi i ciljno tumačenje kao opravdanje za primenu ovog strožeg načina utvrđivanja dvotrećinske većine. On ističe da veći broj pobornika amandmana u fazi glasanja čini verovatnijim dostizanje potrebnog broja ratifikacija u narednoj fazi amandmanskog postupka. Videti: Egon Schwelb, “The Amending Procedure of Constitutionalizations of International Organizations”, *British Year Book of International Law*, 1954, Vol. 31, p. 75.

¹⁹ Neki internacionalisti smatraju da prilikom utvrđivanja potrebnog broja ratifikacija za stupanje amandmana na snagu treba računati samo one države koje su bile članice na dan usvajanja amandmana i koje su ostale članice i u momentu stupanja amandmana na snagu, tj. da ne treba brojati nove članice, jer će one biti upoznate sa mogućim izmenama prilikom pristupanja organizaciji. Videti: Henry G. Schermers, Niels M. Blokker, *International Institutional Law: Unity within Diversity*, Fifth Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2011, p. 745.

²⁰ Bruno Simma, Hermann Mosler, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Rüdiger Wolfrum (eds), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, Vol. II, 2nd edition, *op. cit.*, p. 1350.

²¹ Videti: Summary Report of the Fifteenth Meeting of Committee I/2, Doc. 648, I/2/46, 28 May 1945, p. 2; in: *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, San Francisco, 1945, Vol. VII, Commission I, General Provisions, p. 145.

Poslednji uslov za stupanje na snagu je da ratifikacije amandmana budu izvršene u skladu sa nacionalnim ustavnim propisima. Ratifikacije onih članica koje su prekršile svoja ustavna pravila ne uzimaju se u obzir kod utvrđivanja kritičnog broja ratifikacija. Međutim, postavlja se pitanje ko će ukazati i proceniti ustavnost sprovedenih ratifikacija – same države članice, depozitar, organi UN-a ili neki treći.

Iako to u čl. 108. nije izričito rečeno, stavljanje rezervi prilikom ratifikacije amandmana nije dopušteno, a takav zaključak se može izvući iz činjenice da amandmani obavezuju sve države članice UN-a.²² Dakle, članice ne mogu menjati sadržinu ili ograničavati dejstvo amandmana u odnosu na sebe, već ih mogu prihvatiti u celini ili odbiti.

U vezi sa ratifikacijom amandmana, postavlja se pitanje da li postoji vremenski limit u kom se ona može izvršiti. Sam čl. 108. ne određuje rok u kom države članice treba da ratifikuju usvojene amandmane, te se otvara dilema da li eventualno Generalna skupština može utvrditi vremenski okvir za davanje konačne saglasnosti članica.

Nesporno je da taj organ može u rezoluciji kojom su usvojeni amandmani ili nekoj drugoj rezoluciji preporučiti državama da do određenog roka ratifikuju usvojene amandmane.²³ Neslaganja postoje oko toga da li Generalna skupština može propisati obavezujuće rokove za ratifikaciju.²⁴ Prvo je shvatanje da Skupština može odrediti rok za ratifikaciju nakon čijeg isteka više nije moguće

²² Bruno Simma, Hermann Moslert, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Rüdiger Wolfrum (eds), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, Vol. II, 2nd edition, *op. cit.*, p. 1351.

²³ Prilikom prve izemene Povelje, Generalna skupština je Rezolucijom 1991 (XVIII) pozvala države članice da ratifikuju usvojene amandmane do 1. septembra 1965. godine; United Nations General Assembly, Resolution 1991 A–B (XVIII), 17 December 1963, para. 2. Navođenje konkretnog datuma za ratifikaciju u toj rezoluciji nije pravno obavezivalo države članice, već je samo predstavljalo preporuku pošto rezolucije Generalne skupštine, osim onih koje se tiču unutrašnjeg funkcionisanja, nemaju obavezni karakter, niti je pak čl. 108. dao takvo ovlašćenje Skupštini. Pošto je potreban broj ratifikacija i ratifikacije svih stalnih članova Saveta bezbednosti ostvaren 31. 08. 1965. godine, nije bilo prilike za testiranje obaveznosti te „preporuke”. Videti: Sienho Yee, “The Time Limit for the Ratification of Proposed Amendments to the Constitutions of International Organizations”, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2000, Vol. 4, pp. 196–197. U narednoj rezoluciji donetoj na osnovu čl. 108 Povelje, Generalna skupština je pozvala države članice da ratifikuju amandman „u najkraće mogućem roku”; United Nations General Assembly, Resolution 2101 (XX), 20 December 1965, para. 2. Prilikom usvajanja poslednjeg amandmana 1971. godine o ponovnom proširenju članstva Ekonomskog i socijalnog saveta, Generalna skupština je pozvala članice da ratifikuju amandman „što je pre moguće”; United Nations General Assembly, Resolution 2847 (XXVI), 20 December 1971, para. 3.

²⁴ Značaj tog roka i njegove pravne posledice došle bi do izražaja jedino ukoliko u okviru njega ne bi bio dostignut potreban broj ratifikacija (2/3 država članica).

izvršiti relevantnu ratifikaciju amandamana.²⁵ Pristalice tog shvatanja tvrde da propisivanje razumnog roka za ratifikaciju amandmana ne umanjuje prava država članica, već se one štite od mogućnosti da amandmani, za čiji izostanak su se već prilagodile, budu oživljeni i stupe na snagu u potpuno izmenjenim okolnostima u kojima oni možda više ne bi bili prihvatljivi za većinu država.²⁶ Nasuprot tome, postoje internacionalisti koji smatraju da Generalna skupština nema ovlašćenje da odredi obavezujući rok za ratifikaciju amandmana jer ona svoju konstitutivnu nadležnost iscrpljuje usvajanjem amandmana i ne može regulisati njihovu ratifikaciju, koja je u potpunosti u rukama država članica.²⁷

Ukoliko se ispune sva tri navedena uslova iz čl. 108, amandmani stupaju na snagu i obavezuju sve države članice UN-a, bez obzira da li su za njih glasale i da li su ih ratifikovale.²⁸ Na taj način čl. 108. odstupa od klasičnog principa međunarodnog prava da se izmena ugovora može izvršiti samo uz saglasnost svih država ugovornica, tako da se taj postupak izmene treba okarakterisati kao postupak koji svoju normativnu snagu crpe ne iz opšteg međunarodnog prava već iz same Povelje UN.²⁹

Jedini način da država izbegne dejstvo amandmana u odnosu na sebe jeste da istupi iz Organizacije.³⁰ Istupanje iz UN-a ne samo da nije regulisano Poveljom, već nije pomenuto ni kao mogućnost, iako se o njemu raspravljalo na osnivačkoj konferenciji u San Francisku. Međutim, polazeći od suverenosti, kao jednog od osnovnih prava država, njima ne može biti uskraćeno pravo na istupanje iz bilo koje međunarodne organizacije, pa ni iz UN-a. Za istupanje iz UN-a zbog neprihvatljivosti amandmana vrlo su važni stavovi Komiteta 2 Komisije I sa

²⁵ Bruno Simma, Hermann Mosler, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Rüdiger Wolfrum (eds), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, Vol. II, 2nd edition, *op. cit.*, p. 1349; Egon Schwelb, “The Amending Procedure of Constitutionalizations of International Organizations”, *op. cit.*, p. 91; Ingo Winkelmann, “United Nations Charter – Amendment”, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007, Internet: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e540?d=%2F10.1093%2Flaw%3Aepil%2F9780199231690%2Flaw-9780199231690-e540&p=emailA%2FIHXXQIpHOeA&print>, 10. 10. 2025.

²⁶ Egon Schwelb, “The Amending Procedure of Constitutionalizations of International Organizations”, *op. cit.*, p. 91.

²⁷ Joseph Nisot, “Les amendements à la Charte des Nations Unies et leur mise en oeuvre”, *Revue Belge de Droit International*, 1966, Vol. 2, No. 2, p. 323.

²⁸ Ako neki od tri uslova za stupanje amandmana na snagu ne bude ispunjen, ratifikacije koje su izvršene ne stvaraju nikakve pravne obaveze za država koje su to učinile. Drugim rečima, ne postoji mogućnost izmene Povelje *inter se*.

²⁹ Benedetto Conforti, *The Law and Practice of the United Nations*, Third revised edition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2005, p. 17.

³⁰ Pakt Društva naroda je predviđao da članica koja nije ratifikovala amandman ima pravo da izrazi svoje neslaganje sa njim, ali u tom slučaju prestaje da bude članica te organizacije (čl. 26, st. 2).

osnivačke konferencije, koji je istakao da „članica nije obavezna da ostane u Organizaciji ako bi njena prava i obaveze kao takve bile izmenjene revizijom Povelje sa kojom se nije složila i koju ne može da prihvati, ili ako se za izmenu koju je uredno prihvatila potrebna većina u Skupštini ili na opštoj konferenciji ne obezbede ratifikacije neophodne za stupanje na snagu takve izmene”.³¹

Amandmanski postupak je jedina procedura za formalnu izmenu Povelje koja je do sada primenjena u praksi, i to tri puta. Prva izmena Povelje usvojena je Rezolucijama Generalne skupštine br. 1991 „A” i „B” (XVIII) 17. decembra 1963. godine, a te izmene su stupile na snagu 31. avgusta 1965. godine, nakon što je poslednja stalna članica Saveta bezbednosti (SAD) ratifikovala amandmane. Amandmani su se odnosili na čl. 23, 27 i 61 Povelje i njima je povećan broj članova u dva glavna organa i potrebna većina za donošenje odluka u jednom od njih. Konkretno, povećan je: a) broj nestalnih članova Saveta bezbednosti sa šest na deset, tako da taj organ broji ukupno 15, umesto 11 članova (čl. 23, st 1); b) potrebna većina za odluke Saveta bezbednosti sa sedam na devet glasova (čl. 27, st. 2. i 3.), i, c) broj članova Ekoskopskog i socijalnog saveta sa 18 na 27 (čl. 61, st. 1.).

Drugo amandiranje Povelje imalo je za cilj da ispravi propust načinjen prilikom prve njene izmene. Naime, 1963. godine nije izmenjen čl. 109 koji propisuje većinu u Savetu bezbednosti potrebnu za sazvanje revizione konferencije, a kao posledica uvećanja broja članova tog organa. Rezolucijom Generalne skupštine br. 2101 (XX) od 20. decembra 1965. godine izmenjen je stav 1 pomenutog člana, tako što se zahteva većina od 9 članova Saveta bezbednosti. Međutim, 3. stav, koji reguliše sazivanje revizione konferencije u okviru automatskog postupka ostao je neizmenjen. Usvojeni amandman stupio je na snagu juna 1968. godine.

Poslednja izmena ponovo se ticala čl. 61. Povelje i sastava Ekonomskog i socijalnog saveta. Usled narastanja članstva UN-a, ponovo je povećan broj članova Ekonomskog i socijalnog saveta, sa nekadašnjih 27, na današnjih 54. Amandman je usvojen Rezolucijom Generalne skupštine br. 2847 (XXVI) od 20. decembra 1971. godine, a stupio je na snagu septembra 1973. godine.

VANREDNI POSTUPAK

Vanredni postupak regulisan je čl. 109, st. 1. i 2. Povelje i kod njega se usvajanje amandmana vrši na posebnoj međunarodnoj konferenciji koja se

³¹ Report of the Rapporteur of Committee I/2 on Chapter III (Membership), Doc. 1178, I/2/76 (2) 24 June 1945, pp. 5–6; in: Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, Vol. VII, Commission I, General Provisions, pp. 328–329. Ovaj stav Komiteta se tretira kao „interpretativna izjava” i predstavlja primarni tekst za problem istupanja iz OUN; Aminat O. Anoba, “Legality of Withdrawal From the United Nations”, *Crescent University Law Journal*, 2017, Vol. 2, p. 31.

saziva u tu svrhu (opšta konferencija).³² Unošenje vanrednog postupka u Povelju rezultat je pritiska delegacija koje su bile nezadovoljne privilegovanim položajem velikih sila. Neke od tih delegacija izrazile su bojazan da njihove države neće ratifikovati Povelju ukoliko ne bude jasno naznačeno da je njen tekst samo prvi korak i da će u razumnom periodu biti izvršena revizija radi otklanjanja rešenja koja su najviše kritikovana.³³

Ne postoji jedinstveno shvatanje oko toga kada se primenjuje vanredni postupak za izmenu Povelje. Za razliku od čl. 108. u kojem se kaže da će Generalna skupština usvojiti „amandmane” (eng. *amendments*), u čl. 109. stoji da će opšta konferencija preporučiti „izmenu” (eng. *alteration*).³⁴ Pretpostavlja se da je čl. 108. namenjen za izmenu konkretnih odredbi Povelje, dok je čl. 109. unet radi dalekosežnijih izmena tog ugovora, na šta ukazuje i fraza „u cilju revizije ove Povelje”, sadržana u tom članu.³⁵ Međutim, postoje shvatanja da nema pravne prepreke da se i u amandmanskom postupku izvrše izmene Povelje većeg obima.³⁶ Međutim, takva obimnija revizija teško je sprovodiva

³² Ta konferencija se može uporediti sa osnivačkom konferencijom 1945. godine iz San Franciska. Videti: Norman Bentwich, Andrew Martin, *A Commentary on the Charter of the United Nations*, Routledge, London, 1950, p. 188.

³³ Leland M. Goodrich, Edvard Hambro, Anne Patricia Simons, *Charter of the United Nations: commentary and documents*, Third and Revised Edition, Columbia University Press, New York/London, 1969, p. 643.

³⁴ U doktrini se smatra da ta jezička razlika ne pravi nikakvu diferencijaciju u pravnom značaju usvojenih dokumenata. Videti: Hans Kelsen, *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems*, Stevens & Sons Limited, London, 1951, p. 818.

³⁵ S tim u vezi, navešćemo nekoliko doktrinarnih shvatanja. Čl. 108. je namenjen za izmenu pojedinačnih članova Povelje, dok je čl. 109. namenjen za njenu reviziju. Videti: Jacob Robinson, “The General Review Conference”, *International Organization*, 1954, Vol. 8, No. 3 p. 317. Postupak „amandiranja” iz čl. 108. namenjen je za jednu ili dve izmene, a postupak revizije za niz promena, tj. za obimniju izmenu Povelje. Videti: Mahmoud S. Sharei, *Reconstructing Article 109(3) of the UN Charter: Towards Constitutionalisation of the United Nations and International Law*, *op. cit.*, p. 326. Glavna razlika između ova dva člana je u tome što član 109. Povelje UN predviđa sveobuhvatniji pregled i izmenu Povelje UN pod okriljem konferencije država članica, što bi tim amandmanima dalo značajnu političku težinu, dok je član 108. Povelje UN namenjen pojedinačnim amandmanima. Videti: Ingo Winkelmann, “United Nations Charter – Amendment”, *op. cit.*

³⁶ Ralph Zacklin, *The Amendment of the Constitutive Instruments of the United Nations and Specialized Agencies*, *op. cit.*, p. 111; Egon Schwelb, “The Amending Procedure of Constitutions of International Organizations”, *op. cit.*, p. 77; Alf Ross, *Constitution of the United Nations: Analysis of Structure and Function*, *op. cit.*, p. 37; Joseph Nisot, “La révision de la Charte des Nations Unies (Articles 108 et 109 de la Charte)”, *Revue Belge de Droit International*, 1965, Vol. 1, No. 2, p. 371. Neki autori čak ukazuju na prednosti primene čl. 108. u odnosu na čl. 109. Povelje. Prema tim autorima, procedura iz čl. 108. omogućava delovanje praktično u bilo kom trenutku, jer predlozi amandmana mogu biti upućeni nadležnom telu gotovo u svakom momentu. Za razliku od toga, u sistemu čl. 109, nadležno telo tek treba da bude stvoreno, za šta je neophodna odgovarajuća većina u Generalnoj

tokom regularnog zasedanja Generalne skupštine jer bi to ugrozilo njen redovan rad po ostalim tačkama dnevnog reda.³⁷

Vanredni postupak ima tri faze: sazivanje opšte konferencije, usvajanje izmena Povelje i ratifikaciju usvojenih izmena.

Odluku o sazivanju opšte konferencije donose Generalna skupština i Savet bezbednosti. Pri tome, oni deluju nezavisno jedan od drugog, tako da nije nužno da Savet bezbednosti prvi donese preporuku, koju kasnije potvrđuje Generalna skupština. Prvi korak ka sazivanju konferencije može preduzeti i Generalna skupština. Po tome je ova procedura slična proceduri za izbor sudija Međunarodnog suda pravde (čl. 8. Statuta), a razlikuje se od delovanja ta dva organa kod prijema i isključenja iz članstva (čl. 4. i 6. Povelje), gde Skupština postupa tek kad Savet bezbednosti usvoji preporuku.

Procedura stavljanja pitanja sazivanja opšte konferencije na dnevni red ova dva organa nije regulisana čl. 109 Povelje, već su za to merodavna opšta pravila o utvrđivanju dnevnog reda sadržana u njihovim poslovnicima o radu. Kao što je napred rečeno, pitanja za dnevni red Generalne skupštine mogu predlagati glavni organi i države članice, a konačni dnevni red utvrđuje sama Skupština na početku zasedanja. Kod Saveta bezbednosti, privremni dnevni red za svaku njegovu sednicu sačinjava Generalni sekretar UN, a odobrava ga predsednik Saveta.³⁸ Konačni dnevni red utvrđuje sam Savet bezbednosti, na početku svake svoje sednice.

Ukoliko jedan od ova dva organa donese odluku o održavanju opšte konferencije, to ne stvara obavezu za onaj drugi da i on donese takvu odluku. Taj drugi organ čak nema obavezu ni da se izjašnjava po tom pitanju.

Za donošenje odluke o održavanju opšte konferencije potrebna je dvotrećinska većina u Generalnoj skupštini. Pri tome, kao i kod čl. 108. Povelje, ta većina se računa od ukupnog broja država članica UN-a, a ne samo u odnosu na broj država koje su prisutne i koje su glasale.³⁹ Dakle, ne primenjuje se *lex generalis* iz čl. 18(2) Povelje, već *lex specialis*.

skupštini i Savetu bezbednosti. Sazivanje konferencije dovodi do kašnjenja, komplikacija i rizika neuspeha koji su neizbežni kod takvih foruma; Joseph Nisot, "La révision de la Charte des Nations Unies (Articles 108 et 109 de la Charte)", *op. cit.*, p. 371; Hans Kelsen, *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems*, *op. cit.*, p. 818.

³⁷ Bruno Simma, Hermann Moslert, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Rüdiger Wolfrum (eds), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, Vol. II, 2nd edition, *op. cit.*, p. 1364.

³⁸ Procedura sačinjavanja dnevnog reda Saveta bezbednosti utvrđena je njegovim Privremenim poslovnikom o radu (Pravilo 6–12); UN Security Council, Provisional Rules of Procedure, UN Doc. S/96/Rev.7.

³⁹ Postoji jedno ekstremeno tumačenje prema kojem, uprkos izostanku izraza „koji su prisutni i koji su glasali” u čl. 109(1), dvotrećinsku većinu kod odlučivanja o održavanju revizione konferencije treba računati u odnosu na države koje su prisutne i koje su glasale, a ne u

U Savetu bezbednosti odluka o održavanju revizione konferencije donosi se većinom od najmanje devet članica tog organa, i to bilo kojih. Iako odluka o sazivanju konferencije nema proceduralni karakter, tvorci Povelje su se opredelili da velike sile prilikom njenog donošenja ne budu privilegovane.⁴⁰ Dakle, stalne članice u ovoj fazi nemaju pravo veta, tako da pojedinačno ne mogu sprečiti održavanje konferencije.

U odluci o održavanju opšte konferencije utvrđuje se mesto i datum njenog održavanja. Konferencija može biti održana u glavnom sedištu UN-a u Njujorku, ali i u nekom drugom gradu. Što se tiče datuma održavanja, unapred se može odrediti samo početak rada konferencije, dok se njen završetak teško može unapred predvideti. Za utvrđivanje datuma i mesta održavanja konferencije nužna je koordinacija između Generalne skupštine i Saveta bezbednosti.

Postavlja se pitanje da li Skupština i Savet mogu svojim odlukama o održavanju opšte konferencije ograničiti njen mandat. Smatra se da su ti organi slobodni da ograniče domašaj konferencije i da će time kasnije olakšati postizanje političkih kompromisa tokom njenog rada, mada, ukoliko se konferencija ne drži tih ograničenja, nema druge sankcije osim neratifikacije usvojenih izmena.⁴¹

Čl. 109 sadrži samo nekoliko opštih pravila koja se tiču opšte konferencije. Povelja ne sadrži odredbe o sazivanju prvog sastanka konferencije, niti o organizaciji i proceduri rada tog foruma i Kelzen (*Kelsen*) smatra da Generalna skupština i Savet bezbednosti nisu ovlašćeni da odlučuju o proceduralnim pitanjima vezanim za njen rad. Prema ovom autoru, ni opšta konferencija nije ovlašćena da usvaja sopstveni poslovnik.⁴² Kako ta pravna praznina ne bi predstavljala prepreku za rad konferencije, Švelb (*Schwelb*) sugerije da ovlašćenje da se opšta konferencija konstituiše i pristupi reviziji Povelje „proističe iz nužne namere koja proizilazi iz Povelje”, i tu svoju tvrdnju o implicitnim ovlašćenjima potkrepljuje pozivanjem na Savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Slučaju nadoknade štete za povrede pretrpljene u službi Ujedinjenih nacija. Pored toga, on navodi i neprotivljenje država članica, Skupštine i Saveta bezbednosti toj koncepciji na X redovnom zasedanju

odnosu na ukupan broj članova Generalne skupštine. Videti: Lazare Kopelmanas, *L'Organisation des Nations Unies*, Paris, 1947, p. 152; navedeno prema: Egon Schwelb, “The Amending Procedure of Constitutionalizations of International Organizations”, *op. cit.*, pp. 74–75.

⁴⁰ Hans Kelsen, *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems*, *op. cit.*, p. 821.

⁴¹ Bruno Simma, Hermann Mosler, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Rüdiger Wolfrum (eds), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, Vol. II, 2nd edition, *op. cit.*, p. 1367.

⁴² Hans Kelsen, *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems*, *op. cit.*, p. 822.

Generalne skupštine kada je raspravljano o održavanju revizione konferencije na osnovu čl. 109(3) Povelje.⁴³

Druga faza vanrednog postupka je usvajanje izmena Povelje i ona se odvija na opštoj konferenciji. Učešće na konferenciji otvoreno je za sve države članice UN-a i svaka od učesnica ima po jedan glas. Za donošenje odluke o usvajanju predloženih izmena potrebna je dvotrećinska većina država koje učestvuju na konferenciji (čl. 109, st. 2 Povelje). Dakle, većina se utvrđuje u odnosu na broj država stvarno prisutnih na konferenciji, a ne u odnosu na broj članica UN-a.⁴⁴ Pri tome, kod utvrđivanja ukupnog kvoruma u obzir se uzimaju i učesnice konferencije koje su trenutno odsutne ili su se uzdržale od glasanja.⁴⁵ Shvatanja koja u ukupni kvorum uključuju samo učesnice koje su glasale na konferenciji nemaju utemeljenje u tekstu čl. 109(2) jer da su tvorci Povelje želeli takav rezultat, oni bi uneli frazu "koje su prisutne i koje su glasale", kako je to učinjeno u čl. 18(2) Povelje. Kao i kod amandmanskog postupka, izmene Povelje usvojene na opštoj konferenciji nisu obavezujuće i imaju samo karakter preporuke, ali se ne može zanemariti njihov politički značaj.

Treća faza vanrednog postupka je ratifikacija usvojenih izmena i od nje zavisi da li će te izmene stupiti na snagu. Uslovi za stupanje na snagu kod vanrednog postupka identični su uslovima kod amandmanskog postupka. Najpre, potrebno je da usvojene izmene ratifikuje 2/3 članica Ujedinjenih nacija. Drugi uslov je da u toj većini budu ratifikacije svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti. Poslednji uslov je da su postupci za ratifikaciju sprovedeni u skladu sa nacionalnim ustavnim propisima. Sve napomene u pogledu ovih uslova date kod amandmanskog postupka primenjive su i na vanredni postupak.

Za razliku od čl. 108, čl. 109. ne propisuje pravno dejstvo izmena Povelje koje su stupile na snagu. Da se podsetimo, kod amandmanskog postupka izmene koje su stupile na snagu obezbeđuju sve države članice UN-a i one se mogu osloboditi tih novih obaveza jedino istupanjem iz Organizacije. Po analogiji, ta pravila treba primeniti i na izmene proizašle iz vanrednog postupka.⁴⁶

⁴³ Egon Schwelb, "Charter Review and Charter Amendment-Recent Developments", *International and Comparative Law Quarterly*, 1958, Vol. 7, No. 2, p. 322.

⁴⁴ Prema tom tumačenju, broj glasova potreban za usvajanje preporuke na konferenciji mogao bi biti manji od broja glasova potrebnih za usvajanje amandmana u Generalnoj skupštini na osnovu čl. 108. Povelje. Videti: Egon Schwelb, "The Amending Procedure of Constitutionalizations of International Organizations", *op. cit.*, p. 76.

⁴⁵ Ralph Zacklin, *The Amendment of the Constitutive Instruments of the United Nations and Specialized Agencies*, *op. cit.*, p. 113; Hans Kelsen, *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems*, *op. cit.*, p. 817; Egon Schwelb, "The Amending Procedure of Constitutionalizations of International Organizations", *op. cit.*, p. 75.

⁴⁶ Bruno Simma, Hermann Mosler, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Rüdiger Wolfrum (eds), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, Vol. II, 2nd edition, *op. cit.*, p. 1365.

Iako naizgled postoje značajne razlike između procedura predviđenih u čl. 108. i 109. (st. 1 i 2), suštinski gledano te razlike i nisu tako velike. Najpre, sastav tela koja usvajaju izmene Povelje je istovetan, pod uslovom da sve članice UN-a uzmu učešće na revizionoj konferenciji, što je vrlo verovatno. Potom, u obe situacije izmene se usvajaju dvotrećinskom većinom ta dva foruma. Na kraju, za stupanje na snagu usvojenih izmena neophodna je ratifikacija od strane dve trećine članica UN-a, uključujući tu sve stalne članice Saveta bezbednosti. Dakle, razlika između amandmanskog i vanrednog postupka je formalne, a ne suštinske prirode.⁴⁷

Na kraju, treba razjasniti da li je čl. 109. (st. 1 i 2) namenjen za jednokratnu upotrebu ili se vanredni postupak regulisan njime može primeniti više puta. Švelb iznosi tumačenje da „ako se održi opšta konferencija, bilo ona sazvana prema stavu 3, ili ona sazvana u bilo koje drugo vreme prema stavu 1, onda verovatno nijedna druga konferencija ne može biti održana na osnovu člana 109”, navodeći kao argument da „Povelja i u članu 109(1) i u članu 109(3) govori o konferenciji u jednini (*‘a General Conference’, ‘the conference’*),” i još dodaje da ukoliko su tvorci Povelje razmatrali mogućnost niza konferencija za reviziju, verovatno bi rekli da se te konferencije mogu održati kad god Generalna skupština odredi datum i mesto, ili bi koristili sličan jezik.⁴⁸ Nasuprot tome su tvrdnje da primena vanrednog postupka nije vremenski ograničena i da se reviziono konferencija može sazvati neograničen broj puta.⁴⁹ Ovo drugo shvatanje je prihvatljivije jer ne zvuči racionalno da su tvorci Povelje zamislili da će se samo jednom korekcijom trajno otkloniti svi nedostaci u tom ugovoru.

AUTOMATSKI POSTUPAK

U čl. 109, st. 3 regulisana je jedna varijanta vanrednog postupka, koja sadrži neke lakše uslove u odnosu na osnovnu verziju. Uključivanje tog postupka u čl. 109 rezultat je kompromisa postignutog na osnivačkoj konferenciji u San Francisku između država koje su se zalagale za fiksiranje datuma održavanja revizione konferencije i država koje su smatrale da nema potrebe da se takvo vremensko ograničenje unosi u Povelju.^{50,51} Automatski postupak predstavlja

⁴⁷ Egon Schwelb, “Charter Review and Charter Amendment-Recent Developments”, *op. cit.*, p. 306.

⁴⁸ Egon Schwelb, “The Amending Procedure of Constitutions of International Organizations”, *op. cit.*, p. 78.

⁴⁹ Ralph Zacklin, *The Amendment of the Constitutive Instruments of the United Nations and Specialized Agencies*, *op. cit.*, p. 112; Bruno Simma, Hermann Moslert, Albrecht Randelzhofer, Christian Tomuschat, Rüdiger Wolfrum (eds), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, Vol. II, 2nd edition, *op. cit.*, p. 1366.

⁵⁰ Kompromisni predlog na konferenciji iznet je od strane američke delegacije. Inače, SAD su bile pobornik revizije Povelje i njenog unapređenja, što odlikavaju i reči predsednika Ruzvelta (*Roosevelt*) da „izmene Povelje treba da budu normalan proces u evoluciji buduće

pre svega ustupak manjim državama, ali je njegovo uvođenje bilo značajano i za velike sile pošto je time preskočena jedna od poslednjih prepreka na putu ka izradi konačnog teksta Povelje.⁵²

Prva olakšica kod postupka iz čl. 109(3) jeste automatsko uključivanje pitanja sazavanja opšte konferencije za reviziju Povelje u dnevni red desetog redovnog zasedanja Generalne skupštine, ukoliko do tada ne bude sproveden vanredni postupak.⁵³ Dakle, čl. 109(3) ne garantuje održavanje opšte konferencije, već jedino *ipso iure* uvrščivanje te tačke u dnevni red Generalne skupštine. Skupština svakako nije bila obavezna da sazove konferenciju, već samo da to pitanje stavi u agendu svoje desete sednice. Ostaje nejasno zašto je propisano da to pitanje automatski bude uvrščeno jedino u agendu Generalne skupštine, a ne i u agendu Saveta bezbednosti, jer je i njeno odluka neophodna za održavanje opšte konferencije.⁵⁴

Druga olakšica tiče se potrebne većine u Generalnoj skupštini. Za razliku od postupka iz st. 1, gde se zahteva dvotrećinska većina, za sazivanje opšte konferencije kod automatskog postupka dovoljna je prosta većina u Generalnoj skupštini.⁵⁵

organizacije". Videti: Stephen Schlesinger, *Act of Creation: The Founding of the United Nations – A Story of Superpowers, Secret Agents, Wartime Allies and Enemies, and Their Quest for a Peaceful World*, Westview Press, Colorado, 2003, p. 64. Kina i Velika Britanija takode su bile sklone ideji budućih revizija Povelje, dok SSSR nije podržavao dinamičnu i promenljivu Povelju. Sovjetski Savez, za razliku od ostale četiri stalne članice, nije isticao mogućnost budućih revizija Povelje, a samim tim ni mogući prolazni karakter veta. Videti: Mahmoud S. Sharei, *Reconstructing Article 109(3) of the UN Charter: Towards Constitutionalisation of the United Nations and International Law*, *op. cit.*, p. 184.

⁵¹ Više o tome videti: Report of the Rapporteur of Committee I/2 on Chapter XI (Amendments), Doc. 1154, I/2/73(2), 22 June 1945, pp. 5–7; in: *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, San Francisco, 1945, Vol. VII, Commission I, General Provisions, pp. 465–467.

⁵² Mahmoud S. Sharei, *Reconstructing Article 109(3) of the UN Charter: Towards Constitutionalisation of the United Nations and International Law*, *op. cit.*, p. 194.

⁵³ To je razlog da ova procedura za reviziju Povelje bude okvalifikovana kao automatski postupak.

⁵⁴ Hans Kelsen, *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems*, *op. cit.*, p. 819.

⁵⁵ Delegat SSSR-a na konferenciji u San Francisku protivio se olakšavanju uslova za sazivanje specijalne konferencije za reviziju Povelje i insistirao je da, kao i za vanredni postupak, odluku o njenom sazivanju mora biti doneta od strane 2/3 Generalne skupštine. Dodao je da je još jedan razlog za sovjetsko protivljenje predlogu SAD bila želja mnogih delegacije da se takva konferencija „iskoristi za uništavanje prava veta” i „ugrožavanje jednoglasnosti velikih sila”. Stav SSSR-a podržale su Ukrajina i Belorusija. Međutim, njihov predlog za primenu dvotrećinske većine nije prihvaćen. Videti: Summary report of the twenty-seventh meeting of Committee, pp. 2–3, Doc. 1052, I/2/71, 17 June 1945, in: *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, San Francisco, 1945, Vol. VII, Commission I, General Provisions, pp. 150–151.

Za održavanje konferencije prema čl. 109(3) potrebna je i odluka bilo kojih devet članova Saveta bezbednosti, kao i kod čl. 109(1) Povelje. Ostala procedura i uslovi za stupanje usvojenih izmena na snagu isti su kao i kod vanrednog postupka.

Nakon nekoliko neuspešnih pokušaja na početnim zasedanjima Generalne skupštine UN-a da se Povelja izmeni primenom amandmanskog ili vanrednog postupka,⁵⁶ države su svoju pažnju usmerile na automatski postupak.⁵⁷ Na osmom zasedanju Generalne skupštine (1953. godine) Holandija je predložila da Sekretarijat UN pripremi nekoliko dokumenata od značaja za primenu automatskog postupka.⁵⁸ I pored tih koraka, do sredine 1955. godine ne mali broj zemalja izneo je sumnju u potrebu održavanja konferencije za reviziju Povelje (Australija, Belgija, Kanada, Čile, Danska, Egipat, Francuska, Indija, Meksiko, Holandija, Novi Zeland, Pakistan, Sirija, SSSR, i Velika Britanija). Uprkos tome, SAD su se i dalje zalagale za održavanje revizione konferencije.⁵⁹

Pošto u prvih 10 godina delovanja UN-a nije održana revizijska konferencija, Generalni sekretar UN, u skladu sa čl. 109(3), uvrstio je u privremeni dnevni red X redovnog zasedanja Generalne skupštine tačku pod naslovom „Predlog za sazivanje opšte konferencije članica Organizacije

⁵⁶ Na prvom zasedanju Filipini su predložili izmenu čl. 27(3) Povelje primenom amandmanskog postupka, ali su povukli svoj predlog u korist Kube koja je predložila održavanje opšte konferencije za reviziju Povelje. Međutim, predlog Kube je odbijen velikom većinom u Prvom komitetu Skupštine. Na drugom zasedanju Argentina je podnela dva predloga. Pozivajući se na čl. 108, predložila je povećanje broja članova u Ekonomskom i socijalnom savetu i inicirala održavanje opšte konferencije radi razmatranja pitanja ukidanja veta stalnih članica Saveta bezbednosti, ali zbog nedovoljne podrške, ti predlozi nisu ni stavljeni na glasanje. Argentina je i na trećem zasedanju Generalne skupštine iznela dva predloga. Prvi je bio sazivanje opšte konferencije radi revizije Povelje, a drugi, povećanje članica u Ekonomskom i socijalnom savetu. I ovi predlozi nisu dobili dovoljnu pažnju, tako da je izostala bilo kakva izmena Povelje. Videti: Ralph Zacklin, *The Amendment of the Constitutive Instruments of the United Nations and Specialized Agencies*, op. cit., p. 116.

⁵⁷ Država su očekivale da će nestankom ratnih uslova stalne članice biti spremnije da se odreknu nekih svojih privilegija. Međutim, kako se približavala desetogodišnja granica, međunarodni uslovi ne da se nisu poboljšali, već su se pogoršali. Videti: Mahmoud S. Sharei, *Reconstructing Article 109(3) of the UN Charter: Towards Constitutionalisation of the United Nations and International Law*, op. cit., p. 181; Oona A. Hathaway, Maggie M. Mills, Heather Zimmerman, “Crisis and Change at the United Nations: Non-Amendment Reform and Institutional Evolution”, *Michigan Journal of International Law*, 2025, Vol. 46, No. 1, p. 8.

⁵⁸ Shirley Scott, “The Failure of the UN to Hold a Charter Review Conference in the 1950s: The Future in the Past?”, *Australia & New Zealand Law & History E-Journal*, 2005, p. 74, http://www.anzlhsejournal.auckland.ac.nz/pdfs_2005/Scott.pdf, 05. 10. 2025; Joseph Nisot, “La révision de la Charte des Nations Unies (Articles 108 et 109 de la Charte)”, op. cit., p. 375.

⁵⁹ Shirley Scott, “Question of UN Charter Amendment, 1945–1965: Appeasing ‘the Peoples’”, *Journal of the History of International Law*, 2007, Vol. 9, No. 1, p. 98.

ujedinjenih nacija radi revizije Povelje (član 109 Povelje)".⁶⁰ U okviru te tačke, na desetom zasedanju 1955. godine u Generalnoj skupštini se debatovalo o održavanju revizione konferencije i tom prilikom iznošena su suprotstavljena mišljenja. Uprkos protivljenju nekih država, bilo je očigledno da većina članica u načelu podržava održavanje konferencije.⁶¹ U takvoj atmosferi, napravljen je kompromis, oličan u Rezoluciji br. 992, kojom je odlučeno da se „opšta konferencija za reviziju Povelje održi u odgovarajuće vreme”.⁶² Nakon toga, Savet bezbednosti je usvojio Rezoluciju u kojoj je „izrazio svoje slaganje” sa takvom odlukom Generalne skupštine.⁶³

Na taj način konferencija je odložena za neko buduće vreme u kojem će politička klima biti pogodnija za odlučivanje o izmeni Povelje. Rezolucijom br. 992 formiran je i poseban komitet sastavljen od predstavnika svih država članica UN-a sa zadatkom da, u konsultacijama sa Generalnim sekretarom UN, razmotri, određivanje vremena i mesta održavanja revizione konferencije, kao i njenu organizaciju i proceduru. Mandat ovog komiteta više puta je produžavan od strane Generalne skupštine i on joj je periodično podnosio izveštaje. Komitet je poslednji izveštaj podneo 1967. godine, i kao i u svojim ranijim izveštajima, nije zaključio da su se stekli uslovi za održavanje revizione konferencije.⁶⁴ Povodom tog izveštaja, Skupština je usvojila Rezoluciju br. 2285 u kojoj je odlučila „da se zadrži Komitet za organizovanje konferencije u svrhu revizije Povelje”.⁶⁵ Ta rezolucija je suštinski stavila Komitet u stanje hibernacije i na neodređeno vreme odložila određivanje vremena i mesta održavanja specijalne konferencije za reviziju.⁶⁶

⁶⁰ Automatskim stavljanjem na dnevni red Generalne skupštine, države su dobile priliku da raspravljaju o potrebi revizije Povelje nakon određenog perioda po njenom stupanju na snagu. Videti: Hans Kelsen, *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems*, op. cit., p. 819.

⁶¹ Na tom zasedanju, Državni sekretar SAD opet je izrazio podršku svoje države revizionoj konferenciji, navodeći potrebu da se ponovo razmotri pravo veta u vezi sa prijemom novih članica, kao i epohalnim napredkom u oblasti atomskog oružja i razoružanja. On je dalje rekao da SAD smatraju da bi deseta sednica trebalo, u principu, da odobri sazivanje revizione konferencije za izmenu Povelje i da osnuje pripremnu komitet za njeno održavanje. Videti: Shirley Scott, “Question of UN Charter Amendment, 1945–1965: Appeasing ‘the Peoples’”, op. cit., p. 100.

⁶² United Nations General Assembly, Resolution 992 (X), 21 November 1955. Za Rezoluciju je glasalo 43 države, protiv 6, a 9 je bilo uzdržano.

⁶³ United Nations Security Council Resolution, Question of reviewing the Charter of the UN, Doc. S/RES/110, 16 December 1955.

⁶⁴ Report of the Committee on arrangements for a conference for the purpose of reviewing the Charter, Doc. A/6865, 18 October 1967.

⁶⁵ United Nations General Assembly, Resolution 2285 (XXII), 5 December 1967.

⁶⁶ Mahmoud S. Sharei, *Reconstructing Article 109(3) of the UN Charter: Towards Constitutionalisation of the United Nations and International Law*, op. cit., p. 330.

Generalna skupština do danas nije donela rezoluciju ili neki drugi dokument kojim se ukida pomenuti Komitet. Iako on više nije podnosio izveštaje, zvanični dokumenti UN narednih dvadesetak godina navodili su Komitet kao jedan od postojećih komiteta angažovanih od strane Generalne skupštine, uz konstataciju da se Komitet nije sastao te godine. Poslednji put je to učinjeno u Godišnjaku aktivnosti UN za 1991. godinu, a nakon toga je promenjena praksa i u Godišnjaku su navođena samo ona pomoćna tela Generalne skupštine koja su funkcionisala date godine.⁶⁷

Na kraju treba reći da je čl. 109(3) Povelje, bez ikakve dileme, koncipiran za jednokratnu upotrebu, bez obzira da li jeste ili nije primenjen u praksi. Da je konferencija sazvana u skladu sa tim članom, reviziona konferencija nikada više ne bi mogla biti sazvana prostom većinom Generalne skupštine. I u situaciji kada ta specijalna konferencija nije održana, ne postoji mogućnost da ona bilo kada bude održana jer je to sazivanje vezano za deseto redovno zasedanje Generalne skupštine, koje se nikada više ne može ponoviti.⁶⁸ Neprimenjivost automatskog postupka potvrđena je i prilikom izmene čl. 109. Povelje prouzrokovane povećanjem broja članova Saveta bezbednosti i potrebne većine za donošenja odluka u tom organu. Tada je izmenjen je samo prvi stav tog člana i umesto ranijih sedam, traži se devet glasova u Savetu bezbednosti za sazivanje revizione konferencije. Za razliku od toga, u trećem stavu tog člana i dalje je zadržana stara brojka od sedam glasova u Savetu bezbednosti, što ukazuje da je on smatran neupotrebljivim, te stoga nije ni menjan.

REVIZIJA STATUTA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

Statut Međunarodnog suda pravde sastavni je deo Povelje i svaka država koja postane članica UN-a, automatski postaje i strana ugovornica Statuta Suda.⁶⁹ Iako

⁶⁷ *Ibid.*, p. 266; Shirley Scott, Question of UN Charter Amendment, 1945–1965: Appeasing ‘the Peoples’”, *op. cit.*, p. 106.

⁶⁸ Da su Ujedinjene nacije digle ruke od automatskog postupka i krenule drugim putem vidi su po osnivanju novih tela čiji je zadatak da se bave pripremanjem za izmenu Povelje. Rezolucijom br. 3349 Generalne skupštine iz 1974. godine osnovan je *Ad hoc* komitet za Povelju Ujedinjenih nacija, sastavljen od 24 člana. Videti: United Nations General Assembly, Resolution 3349 (XXIX), 17 December 1974. Krajem 1975. godine, Generalna skupština je odlučila da transformiše *Ad hoc* komiteta u „Specijalni komitet za Povelju Ujedinjenih nacija i za jačanje uloge Organizacije” (nezvanično „Komitet za Povelju”), da mu poveća članstvo za pet država i da mu proširi mandat. Videti: United Nations General Assembly, Resolution 3499 (XXX), 15 December 1975.

⁶⁹ Ne postoji mogućnost da država postane članica OUN a da ostane nevezana Statutom Suda. Za razliku od Povelje UN, Statut Stalnog suda međunarodne pravde nije bio sastavni deo Pakta Društva naroda, već je bio nezavisan instrument zaključen tek decembra 1920. godine. Usled toga, članice Društva naroda nisu automatski bile strane Statuta.

je sastavni deo Povelje UN, Statut Suda sadrži neke posebne odredbe o svojoj izmeni (čl. 69 i 70).⁷⁰

Čl. 69. Statuta propisuje da će se „izmene (eng. *amendments*) ovog Statuta vršiti po istom postupku kao što je predviđeno Poveljom Ujedinjenih nacija za izmene (eng. *amendments*) te Povelje”. Zbog ovakve formulacije, u teoriji se postavilo pitanje da li se čl. 69 Statuta odnosi na sva tri postupka izmene Povelje ili samo na redovni postupak iz čl. 108 Povelje. Neki smatraju da ovako redigovano pravilo znači da se za izmenu Statuta može koristiti jedino amandmanski postupak iz čl. 108, a ne i postupci iz čl. 109. Povelje. Tako Zaklin (*Zacklin*) ističe da legislativna istorija čl. 109 pokazuje da on nije namenjen za izmenu Statuta Suda. Na tom stanovištu je i Kelzen koji smatra da jezičko tumačenje čl. 69. Statuta ukazuje da se u tom članu verovatno imala u vidu samo primena procedure iz čl. 108. Povelje.⁷¹ Švelb tvrdi da upotreba termina „*amendments*” u čl. 69. može biti argument da se prilikom izmene Statuta eliminišu postupci iz čl. 109.⁷²

Međutim, ima i drugačijih shvatanja, koja deluju ubedljivije. Komentatori Statuta Suda ne spore da je reč „amandman” upotrebljena jedino u čl. 108, dok čl. 109. govori o „reviziji” i „izmeni” Povelje i da se ti termini iz čl. 109. ne nalaze u Statutu. Međutim, prema njihovom shvatanju, ti terminološki argumenti nisu ubedljivi jer su i čl. 108. Povelje i čl. 109. deo Glave XVIII Povelje, koja nosi naslov „*Amendments*”. Takođe, prema tim autorima, sazivanje opšte konferencije je nužno radi dalekosežnije reforme Statuta Suda, te čl. 69. treba shvatiti tako da se odnosi i na čl. 109. Povelje.⁷³

Statut Suda eksplicitno predviđa dva izuzetka u odnosu na proceduru za izmenu Povelje. Najpre, čl. 69. propisano je da države ugovornice Statuta, koje nisu ugovornice Povelje UN, mogu učestvovati u postupku izmene Statuta. Međutim, to nije njihovo automatsko pravo, već njegovo ostvarivanje zavisi od odobrenja Generalne skupštine, datog na preporuku Saveta bezbednosti.⁷⁴

⁷⁰ Nasuprot tome, Statut Stalnog suda međunarodne pravde nije sadržao posebne odredbe o svojoj izmeni, a pošto nije bio deo Pakta, na njega se nisu odnosile ni odredbe čl. 26 konstitutivnog akta Društva naroda. Zbog toga su se izmene Statuta mogle vršiti jedino u skladu sa tadašnjim opštim ugovornim pravom koje je zahtevalo jednoglasnu saglasnost svih strana ugovornica. Videti: Egon Schwelb, “The Process of Amending the Statute of the International Court of Justice”, *American Journal of International Law*, 1970, Vol. 64, No. 5, p. 880.

⁷¹ Hans Kelsen, *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems*, *op. cit.*, p. 824.

⁷² Egon Schwelb, “The Process of Amending the Statute of the International Court of Justice”, *op. cit.*, p. 881.

⁷³ Andreas Zimmermann, Christian J. Tams (eds), *The Statute of the International Court of Justice – A Commentary*, Third edition, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 1875.

⁷⁴ Odluke ova dva organa usvojene na osnovu čl. 69 Statuta menjaju Povelju kao ustavni instrument i prilagođavaju je posebnoj situaciji na koju se taj član odnosi. Te odluke primenjuju se ne samo na države članice OUN-a, uključujući i one koje se možda ne slažu sa njom, već i

Dajući takvo ovlašćenje ovim organima, tvorci Statuta su računali da ga oni neće zloupotrebiti jer bi uskraćivanje nekoj državi da odlučuje o izmeni sporazuma čija je ugovornica narušilo princip jednakosti, a dovelo bi u pitanje i kasniju obaveznost usvojenih amandmana za tu državu.

Navedeno ovlašćenje ova dva glavna organa realizovano je na opšti način tako što je Generalna skupština, na preporuku Saveta bezbednosti, 1969. godine usvojila Rezoluciju br. 2520 (XXIV) kojom je omogućeno svim državama koje su ugovornice Statuta, a nisu ugovornice Povelje, da mogu „učestvovati u Generalnoj skupštini u vezi sa izmenama Statuta na isti način kao i članice Ujedinjenih nacija”.⁷⁵ Rezolucija je modifikovala uslove iz čl. 108. Povelje za potrebe izmene Statuta Suda. U njenom drugom stavu rečeno je da „amandmani na Statut Međunarodnog suda pravde stupaju na snagu za sve države koje su potpisnice Statuta kada ih usvoji dvotrećinska većina država koje su potpisnice Statuta i ratifikuje (...), dve trećine država koje su potpisnice Statuta” (italik N.R.).⁷⁶

Može se videti da se Rezolucija br. 2520 (XXIV) odnosi samo na amandmanski postupak, a ne i na postupke iz čl. 109 Povelje, mada ona trenutno i nema neki praktični značaj jer su sve ugovornice Statuta istovremeno i članice UN-a.⁷⁷

Drugi izuzetak naveden je u čl. 70 Statuta i on daje ovlašćenje Međunarodnom sudu pravde da predloži izmene Statuta. Međutim, Sud nije isključivi predlagач, već to pravo imaju i svi drugi subjekti u skladu sa opštim proceduralnim pravilima. U skladu sa Pravilom 13 Poslovnika o radu Generalne skupštine tačke dnevnog reda mogu predložiti glavni organi UN, države članice i Generalni sekretar.

Pošto izraz „glavni organi” uključuje i Sud, stvarna vrednost čl. 70. nije prevelika, ali nije ni zanemarljiva jer on daje garanciju da eventualnom izmenom Poslovnika Generalne skupštine, Sud neće biti lišen prava legislativne inicijative.⁷⁸

na države koje nisu članice OUN-a, a jesu ugovornice Statuta. Videti: Egon Schwelb, “The Process of Amending the Statute of the International Court of Justice”, *op. cit.*, p. 883.

⁷⁵ United Nations General Assembly, Resolution 2520 (XXIV), 4 December 1969, para. (a).

⁷⁶ Rezolucija je izmenila Povelju jer predviđa da glas dve trećine članica Generalne skupštine i ratifikacija amandmana od strane dve trećine članica Ujedinjenih nacija nisu dovoljni ako to nije istovremeno glas i ratifikacija dve trećine ugovornica Statuta Suda. Videti: Egon Schwelb, “The Process of Amending the Statute of the International Court of Justice”, *op. cit.*, p. 881.

⁷⁷ U nekim periodima u prošlosti, pet država su bile ugovornice Statuta, a da nisu istovremeno bile članice UN-a: Švajcarska (28. jul 1948 – 10. septembar 2002), Lihtenštajn (29. mart 1950 – 18. septembar 1990), San Marino (18. februar 1954 – 2. mart 1992), Japan (2. april 1954 – 18. decembar 1956) i Nauru (29. januar 1988 – 14. septembar 1999).

⁷⁸ Andreas Zimmermann, Christian J. Tams (eds), *The Statute of the International Court of Justice – A Commentary*, Third edition, *op. cit.*, p. 1899.

Do sada je bilo nekoliko inicijativa za izmenu Statuta Međunarodnog sud pravde. Prva od njih potekla je od strane Španije i niza južnoameričkih država koje su usled povećanja broja članica UN, zatražile da se u dnevni red Generalne skupštine uvrsti pitanje povećanja broja mesta u raznim organima te organizacije, uključujući i Međunarodni sud pravde. O tome se raspravljalo na 11. zasedanju Skupštine (1956/1957), ali za razliku od Saveta bezbednosti i Ekonomskog i socijalnog saveta, ta inicijativa u kasnijim godinama nije dovela do povećanja broja sudija.⁷⁹

Međunarodni sud pravde, iskoristivši svoja ovlašćenja iz čl. 70, prvi i za sada jedini put, predložio je Generalnoj skupštini da prvi stav čl. 22. Statuta bude izmenjen, tako da glasi: „Sedište Suda je u Hagu ili u drugom mestu koje u bilo kom trenutku odobri Generalna skupština, na preporuku Suda”,⁸⁰ čime bi se omogućilo da Sud može promeniti svoje sedište samo na osnovu rezolucije Generalne skupštine.⁸¹ Odlučivanje o ovom predlogu više puta je odlagano, da bi 1976. godine on bio skinut sa dnevnog reda Generalne skupštine.⁸² U pozadini ove inicijative ležalo je nezadovoljstvo Suda uslovima u Hagu i njen cilj je bio da ojača pregovaračku poziciju Suda u odnosu na državu domaćina, te je predlog napušten kada je ova strategija dala rezultat.⁸³

I u Specijalnom komitetu za Povelju Ujedinjenih nacija i jačanje uloge Organizacije („Komitet za Povelju”) bilo je zalaganja nekih država za reformu Statuta (proširenje parnične nadležnosti i na međunarodne organizacije, mogućnost da i međunarodne organizacije prihvate nadležnost na osnovu čl. 36 Statuta Suda). Međutim, reakcije ostalih država bile su prilično negativne, tako da nije ni upućen formalni predlog za izmenu Statuta.

Može se videti da, za razliku od Povelje UN, Statut Međunarodnog suda pravde nije menjan. Ukoliko u budućnosti budu neophodni neki amandmani na Statut, poželjnije je da se izmena Statuta ne povezuje sa izmenom Povelje, kako bi se izbegli politički problemi koje izmena Povelje sa sobom nužno nosi.⁸⁴

⁷⁹ Više o tome videti: Egon Schwelb, “The Process of Amending the Statute of the International Court of Justice”, *op. cit.*, p. 882.

⁸⁰ Amendment to Article 22 of the Statute of the International Court of Justice (Seat of the Court) and consequential amendments to Articles 23 and 28, U.N. Doc. A/7591 and Add. 1 and 2, 20 June 1969.

⁸¹ Posledično bi se izvršile i prateće promene u čl. 23, st. 2 i čl. 28 Statuta.

⁸² Andreas Zimmermann, Christian J. Tams (eds), *The Statute of the International Court of Justice – A Commentary*, Third edition, *op. cit.*, p. 1901.

⁸³ *Ibid.*, p. 1901.

⁸⁴ Hersch Lauterpacht, “The Revision of the Statute of the International Court of Justice”, *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2002, Vol. 1, p. 59.

ZAKLJUČAK

Članovi 108. i 109. ustanovljavaju tri postupka za izmenu Povelje, propisujući učesnike, uslove za usvajanje amandmana i njihovo stupanje na snagu. Kao i kod ostalih međunarodnih organizacija, nastojalo se da se u postupcima za izmenu Povelje pomire princip stabilnosti i princip fleksibilnosti. Ustanovljene procedure predstavljaju kombinaciju pravnih i političkih elemenata, kao što je to slučaj i kod revizije unutrašnjih ustavnih akata. Politički elementi se ogledaju u priznavanju privilegovanog položaja velikih sila jer bez njihove saglasnosti nije moguća bilo kakva izmena Povelje, čime se onemogućava da manje država nametnu velikim silama izmenu Povelje. Manje države su pristale na tu neravnopravnost jer bez velikih sila novostvorena organizacija ne bi imala neki veliki značaj. Pravo svake stalne članice Saveta bezbednosti da onemogući izmenu Povelje istovremeno stvara i balans između samih velikih sila jer ni jednoj od njih ne može biti nametnuta izmena koju ona ne želi.

Zbog teških uslova za izmenu, u dosadašnjih 80 godina postojanja Povelja je revidirana svega tri puta. Sva tri puta je primenjen amandmanski postupak jer se radilo o manjim izmenama koje su se ticale povećanja broja članova Saveta bezbednosti i Ekonomskog i socijalnog saveta. Čak nije bilo ni mnogo formalnih predloga za izmenu Povelje jer je bilo jasno da oni ne bi dobili potrebnu podršku. Ta inertnost stvara opasnost da UN ostane neusklađena sa stvarnošću, što će otežati njeno funkcionisanje, a možda otvoriti i pitanje njenog postojanja u trenutnom obliku.

PROCEDURES FOR FORMAL ALTERATION OF THE UN CHARTER

ABSTRACT

The UN Charter in Articles 108 and 109 regulates three procedures for its formal amendment - regular, extraordinary and automatic procedure, which have their own peculiarities. At the beginning of the paper, the author gives a brief review of the negotiations conducted in Dumbarton Oaks and at the fUNDing conference in San Francisco, which preceded the adoption of the final text of the aforementioned articles of the Charter. On that occasion, the emphasis is placed on disagreements between the great powers and other cUNtries present at that conference. After that, each of the three procedures is analyzed separately, through the stages of adoption of amendments, their ratification and entry into force. The author also examines the consequences of the Charter amendment for the UN member states and their options if they are dissatisfied with the amendments. In the analysis of the automatic procedure, which is no longer applicable, attention is drawn to the steps taken in the mid-1950s to implement it. The provisions of the Statute of the

International Court of Justice (Articles 69 and 70) concerning the amendment of that part of the Charter were also considered. Finally, within the conclusion, the author points out the weaknesses of the existing procedures for formal amending the Charter and the possible consequences of those weaknesses.

Key words: UN Charter, Statute of the International Court of Justice, amendments, alteration, revision

REFERENCE

1. Amendment to Article 22 of the Statute of the International Court of Justice (Seat of the Court) and consequential amendments to Articles 23 and 28, U.N. Doc. A/7591 and Add. 1 and 2, 20 June 1969.
2. Anoba O. Aminat, "Legality of Withdrawal From the United Nations", *Crescent University Law Journal*, 2017, Vol. 2, pp. 28–35.
3. Bentwich Norman, Andrew Martin, *A Commentary on the Charter of the United Nations*, Routledge, London, 1950.
4. Conforti Benedetto, *The Law and Practice of the United Nations*, Third revised edition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2005.
5. Dimitrijević Duško, *Reforma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija*, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2009.
6. Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, Vol. III.
7. Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, Vol. VI, Commission I, General Provisions.
8. Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, Vol. VII, Commission I, General Provisions.
9. Goodrich M. Leland, Hambro Edvard, Simons Anne Patricia, *Charter of the United Nations: commentary and documents*, Third and Revised Edition, Columbia University Press, New York/London, 1969.
10. Hathaway A. Oona, Mills M. Maggie, Zimmerman Heather, "Crisis and Change at the United Nations: Non-Amendment Reform and Institutional Evolution", *Michigan Journal of International Law*, 2025, Vol. 46, No. 1, pp. 1–67.
11. Janković Branimir, Radivojević Zoran, *Međunarodno javno pravo*, Punta, Niš, 2019.
12. Kelsen Hans, *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems*, Stevens & Sons Limited, London, 1951.

13. Lauterpacht Hersch, "The Revision of the Statute of the International Court of Justice", *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2002, Vol. 1, pp. 55–128.
14. Nisot Joseph, "Les amendements à la Charte des Nations Unies et leur mise en oeuvre", *Revue Belge de Droit International*, 1966, Vol. 2, No. 2, pp. 321–331.
15. Nisot Joseph, "La révision de la Charte des Nations Unies (Articles 108 et 109 de la Charte)", *Revue Belge de Droit International*, 1965, Vol. 1, No. 2, pp. 369–375.
16. Report of the Committee on arrangements for a conference for the purpose of reviewing the Charter, Doc. A/6865, 18 October 1967.
17. Robinson Jacob, "The General Review Conference", *International Organization*, 1954, Vol. 8, No. 3, pp. 316–330.
18. Ross Alf, *Constitution of the United Nations: Analysis of Structure and Function*, Rinehart & Company, New York, 1950.
19. Rules of Procedure of the General Assembly (embodying amendments and additions adopted by the General Assembly up to and including its seventy-ninth session), A/520/Rev.21, 2025.
20. Schermers G. Henry, Blokker M. Niels, *International Institutional Law: Unity within Diversity*, Fifth Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2011.
21. Schlesinger Stephen, *Act of Creation: The FUNDing of the United Nations – A Story of Superpowers, Secret Agents, Wartime Allies and Enemies, and Their Quest for a Peaceful World*, Westview Press, Colorado, 2003.
22. Schwelb Egon, "Charter Review and Charter Amendment-Recent Developments", *International and Comparative Law Quarterly*, 1958, Vol. 7, No. 2, pp. 303–333.
23. Schwelb Egon, "The Amending Procedure of Constitutionalizations of International Organizations", *British Year Book of International Law*, 1954, Vol. 31, pp. 49–95.
24. Schwelb Egon, "The Process of Amending the Statute of the International Court of Justice", *American Journal of International Law*, 1970, Vol. 64, No. 5, pp. 880–891.
25. Scott Shirley, "Question of UN Charter Amendment, 1945–1965: Appeasing 'the Peoples'", *Journal of the History of International Law*, 2007, Vol. 9, No. 1, pp. 83–108.
26. Scott Shirley, "The Failure of the UN to Hold a Charter Review Conference in the 1950s: The Future in the Past?", *Australia & New Zealand Law & History E-Journal*, 2005, pp. 70–79, http://www.anzlhsejournal.auckland.ac.nz/pdfs_2005/Scott.pdf, 05. 10. 2025.

27. Sharei S. Mahmoud, *Reconstructing Article 109(3) of the UN Charter: Towards Constitutionalisation of the United Nations and International Law*, PhD Thesis, Kent Law School, University of Kent, 2016.
28. Simma Bruno, Moslert Hermann, Randelzhofer Albrecht, Tomuschat Christian, Wolfrum Rüdiger (eds), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, Vol. II, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2002.
29. United Nations General Assembly, Resolution 2101 (XX), 20 December 1965.
30. United Nations General Assembly, Resolution 2285 (XXII), 5 December 1967.
31. United Nations General Assembly, Resolution 2520 (XXIV), 4 December 1969.
32. United Nations General Assembly, Resolution 2847 (XXVI), 20 December 1971.
33. United Nations General Assembly, Resolution 3349 (XXIX), 17 December 1974.
34. United Nations General Assembly, Resolution 3499 (XXX), 15 December 1975.
35. United Nations General Assembly, Resolution 1991 A–B (XVIII), 17 December 1963.
36. United Nations General Assembly, Resolution 992 (X), 21 November 1955.
37. United Nations Security Council, Provisional Rules of Procedure, UN Doc. S/96/Rev.7.
38. United Nations Security Council Resolution, Question of reviewing the Charter of the UN, Doc. S/RES/110, 16 December 1955.
39. Winkelmann Ingo, “United Nations Charter – Amendment”, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007, Internet: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e540?d=%2F10.1093%2Flaw%3Aepil%2F9780199231690%2Flaw-9780199231690-e540&p=emailA%2FlHXXQIpHOeA&print>, 10. 10. 2025.
40. Yee Sienho, “The Time Limit for the Ratification of Proposed Amendments to the Constitutions of International Organizations”, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2000, Vol. 4, pp. 185–213.
41. Zacklin Ralph, *The Amendment of the Constitutive Instruments of the United Nations and Specialized Agencies*, Reprint edition, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2005.
42. Zimmermann Andreas, Tams J. Christian (eds), *The Statute of the International Court of Justice – A Commentary*, Third edition, Oxford University Press, Oxford, 2019.